

TÍTULO: ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DAS ISTS: ESTRATÉGIAS DE CUIDADO

DOI: 10.5281/zenodo.17815404

AUTORES: JENNIFER HEMYLLY LIMA AGUIAR

INTRODUÇÃO: AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs) SÃO DOENÇAS CAUSADAS POR MICRORGANISMOS E TRANSMITIDAS, PRINCIPALMENTE, POR CONTATO SEXUAL SEM PROTEÇÃO. NO BRASIL, SÃO CONSIDERADAS UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA E TÊM VIGILÂNCIA ESTRUTURADA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, ESPECIALMENTE PARA CASOS DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES. O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) REGISTRA ESSES DADOS, CONTRIBUINDO PARA AÇÕES DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTE TRABALHO ABORDA AS NOVAS DEFINIÇÕES DE CASO PARA SÍFILIS, CONFORME O PROTOCOLO BRASILEIRO PARA INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 2020: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). **OBJETIVO:** DESCREVER A EXPERIÊNCIA DA AÇÃO EDUCATIVA COM FOCO NA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ISTs. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA BASEADO EM UMA ABORDAGEM QUALITATIVA, REALIZADO DURANTE A DISCIPLINA DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I EM UMA UBS. A ATIVIDADE INCLUIU UMA RODA DE CONVERSA COM A COMUNIDADE, TRATANDO DE PREVENÇÃO, SINTOMAS E TRATAMENTO DAS ISTs, SEGUIDA PELA OFERTA DE TESTES RÁPIDOS, REALIZADOS DE FORMA ESPONTÂNEA E CONFIDENCIAL. A COLETA DE DADOS SE DEU POR OBSERVAÇÃO DIRETA E ANOTAÇÕES. **RESULTADOS:** A RODA DE CONVERSA FOI BEM RECEBIDA, COM PARTICIPAÇÃO ATIVA DA COMUNIDADE E GRANDE INTERESSE PELAS INFORMAÇÕES SOBRE ISTs. A LINGUAGEM ACESSÍVEL FACILITOU A COMPREENSÃO E ESTIMULOU A TROCA DE EXPERIÊNCIAS. A OFERTA DE UM LANCHE CRIOU UM AMBIENTE ACOLHEDOR, FORTALECENDO O VÍNCULO ENTRE ACADÊMICOS E PARTICIPANTES. A BOA ACEITAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS REFORÇA A IMPORTÂNCIA DE ALIAR EDUCAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE. PARA OS ACADÊMICOS, A EXPERIÊNCIA POSSIBILITOU A APLICAÇÃO PRÁTICA DOS CONHECIMENTOS E O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM SAÚDE COMUNITÁRIA. **CONCLUSÃO:** A AÇÃO EDUCATIVA DEMONSTROU SER UMA ESTRATÉGIA EFICAZ NA PREVENÇÃO DAS ISTs, PROMOVENDO DIÁLOGO E ENGAJAMENTO EM UM AMBIENTE ACOLHEDOR. REFORÇA-SE, ASSIM, A RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTA ESSENCIAL NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR COLETIVO.

PALAVRAS-CHAVE: INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs); EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PREVENÇÃO; SAÚDE COMUNITÁRIA.